

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaplı redaktor: Q.Keńesbaev

Baspağa tayarlağan: B.Jumabaev, A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 3 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciýalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
BAS MAQALA		
B.Erimbetov	Oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini boshqarish	2
DENE TÁRBÍYASÍ HÁM SPORT. PEDAGOGIKA HÁM PSÍXOLOGÍYA		
B.M.Корбут, P.Г.Исраилова	Методика и особенности модифицированной тренировки на этапе начальной подготовки в гребном слаломе	11
G.Axmedova	Suzish bilan shug'ullanuvchi maktabgacha yoshdagi	16
T.Arzibekov, F.Shonazarova	Yengil atletika mashg'ulotlarini o'rgatish boshqichlari va uslublarini pedagogik ahamiyati.	20
E.A.Tursunqulov, A.A.Qurbonov	Jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish	24
S.Ravshanov	O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda psixologiya fanining rivojlanishi	31
M.Yo'ldosheva	Sportchi yoshlarni tayyorlash tizimining o'ziga xos xususiyatlari	38
S.Choriyev	Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maktab o'quvchilarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish	46
Б.Тлеуов	Дене тәрбиясы хэм спорт тараўында кәнигелер таярлаўдың базы машқалалары	52
M.Urazimbetova	10-14 yoshli suzuvchilarning mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish xususiyatlari	57
I.A.Daminov	Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: jismoniy rivojlanishni optimallashtirish uchun bilimlarning integratsiyasi	61
N.Aripova, V.Aripova	Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tarbiya darsida raqamli texnologiyalardan foydalanish	65
Д.Ёкубова	Мактабгача ёшдаги болалар жисмоний қобилиятларини ўрганишнинг педагогик аҳамияти	69
R. Yernazarova	Zamonaviy texnologiyalar vositasida talabalarning dunyoqarashini rivojlantirish usullari	74
D.Adaboyev	Basketbol texnikasiga o'rgatishning ilmiy-uslubiy asoslari	81

UDK 159.9.01

O‘ZBEKISTON HUDUDIDA IX-XII ASRLARDA PSIXOLOGIYA FANINING RIVOJLANISHI

Ravshanov Sobir Abdimalik o‘g‘li

Guliston davlat universiteti

[+998999144472](tel:+998999144472)

Annotatsiya: Ushbu maqolada IX-XII asrlarda O‘zbekiston hududida psixologiya fanining rivojlanish davrini o‘z ichiga qamrab olib, bu davrlarda samarali ilmiy ishlari olib borilganligi, Aynan ilmiy ishlarini samarali bo‘lishi uchun fan doirasida tamoyillarni ishlab chiqish uchun zarurat sezila boshlaganligi, bu boradagi ishlar IX-XII asrlarda Markaziy Osiyoda ijod qilgan mutafakkirlar tomonidan ilgari surilgan qarashlari haqida barcha ma’lumotlarga ega bo’lasiz. Shuningdek, maqolamizning asosiy obyekti yurtimizga psixologiya fanining kirib kelishi, ilk psixologik qarashlarni yaratgan mutafakkirlar izlanishlari natijalarining qisqacha mohiyati haqida keng ma’lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье, охватывающей период развития психологии в Узбекистане в IX-XII веках, в эти периоды проводилась эффективная научная работа, ощущалась необходимость разработки принципов в рамках науки, чтобы сделать научную работу эффективной. , в работе по этому поводу Вы получите всю информацию о взглядах, выдвинутых мыслителями, творившими в Средней Азии в 9-12 веках. Также основной задачей нашей статьи является внедрение науки психологии в нашу страну, краткое изложение результатов исследований мыслителей, оздавших первые психологические взгляды.

Annotation: In this article, covering the period of the development of psychology in Uzbekistan in the IX-XII centuries, effective scientific work was carried out in these periods, the need to develop principles within the scope of science was felt in order to make scientific work effective, the work in this regard You will get all the information about the views put forward by the thinkers who created in Central Asia in the 9th-12th centuries. Also, the main object of our article is the introduction of the science of psychology to our country, a brief summary of the results of the research of thinkers who created the first psychological views.

Kalit so‘zlar: psixologiya, fan, maktab, taraqqiyot, bilim, tarix, statistika, ong, psixik jarayon.

Ключевые слова: психология, наука, школа, развитие, познание, история, статистика, сознание, психический процесс.

Key words: psychology, science, school, development, knowledge, history, statistics, consciousness, mental process.

Kirish qismi. Psixologiya fani boshqa sohalar singari qiziqarli va keng qamrovli bilimlar sohasidan iboratdir . Psixologiya tarixi esa insoniyat tomonidan

hayvonlarga va insonlarga xos bo'lgan psixik hayot hodisalari haqidagi bilimlarning asta-sekin to'planib borishi tarixidir. Insonning o'zi haqidagi bilimlarni to'plab hamda chuqurlashtirib borishidir. Biz psixologiya tarixi bilan tanishar ekanmiz inson va hayvonlar psixik hayotini o'rganishga bo'lgan intilish kishilar hayotini har-xil tarixiy bosqichlarda ularning qanday nazariy va amaliy ehtiyojlar bilan taqozo qilinganligini, ba'zi qonuniyatlari qanday ochilganligini bilib olamiz. O'rta Osiyoning tarixiy hayot bosqichlarida, fan va madaniyatning umumiy taraqqiyoti munosabati bilan psixologik bilimlar sohasi qanday kengayib borganligi, shuningdek psixologiya qay tarzda taraqqiy etib, butun bir psixologiya fanlari sistemasiga ko'tarilganligi haqida ham ma'lumot beradi. O'rta Osiyoda rivojlangan psixologiyaning dastlabki ko'rinishlari psixikani yanada chuqur va aniq bilish imkoniyatini beradi.

Psixologiya qiziqarli fan. Shu bilan birga, Falsafa fani tarkibida shakllanagan eng qadimiy fanlardan biridir. "Psixologiya" atamasi ruh haqidagi fan degan ma'noni anglatadi (Psyche - ruh; logos - fan) Ilgari psixologiya metafizikaning bir qismi bo'lib, ruhning tabiati, kelib chiqishi va taqdiri bilan shug'ullangan. U ratsional psixologiya deb ataldi. Ammo zamonaviy psixologiya empirikdir va ruh bilan bog'liq muammolar bilan shug'ullanmaydi.

Antik mutafakkirlar tomonidan to'plangan ruh haqidagi ta'limot keyinchalik fanning shakllanishi uchun zamin yaratdi. Insonda jismoniy tanadan tashqari undan farqlanuvchi yana nimadir borligi haqidagi tasavvurlar qadimdanoq mavjud bo'lgan.¹ Antik davr faylasuflari bugungi kundagi zamonaviy psixologiya uchun shaxsiy bo'lgan muammolar haqida fikrlashgan. Ruh va o'zaro bog'liqligi, idrok, tafakkur, xotira va fikrlash jarayonlari; ta'lim va tarbiya, inson xulq-atvorining his-tuyg'ulari, ichki kechinmalari va boshqa ko'plab savollar Yunonistonda birinchi falsafiy maktablar paydo bo'lganidan keyin miloddan avvalgi 6-7-asrlarda olimlar tomonidan ilgari surilgan. Ammo eski mutafakkir psixolar zamonaviy ma'noda emas edilar.

XIX asming boshlaridan boshlab ilmiy madaniyat ma'orifining o'sishi bilan psixologiya bilimlari sistemasida empirik psixologiya hukmron mavqeni egallay boshladi, buning ichida esa materialistik oqimlar tez o'sa boshladi. Nemis olimi Vilgelm Vundt 1879-yili Leypsigda birinchi eksperimental psixologiya laboratoriyasini tashkil qildi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan ya'ni 1881-yili Berlin universiteti huzurida eksperimental psixologiya institutini tashkil qildi. U davlat ilmiy markaz, balki psixologlar xalqaro markaziga aylandi.²

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar: Tadqiqot obyekti sifatida IX-XII asrlarda O'zbekiston hududida psixologiya fanining rivojlanishi va shakllanish tarixini o'rganish jarayoni belgilab olindi. Tadqiqot mavzusini yoritishda

kuzatish, materiallarni tahlil qilish va umumlashtirish usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili. XXI asr bo'sag'asida juda ko'plab davlatlarda bo'lgani kabi dunyo miqyosida o'z o'riniga ega bo'lgan mustaqil O'zbekistonda ham barcha sohalarda tub islohatlar boshlandi. Bu islohatlarning barchasi inson omilini har qachongidan ham yuqori saviyaga ko'tarib, inson va uning barkamolligi, rivoji, o'z ustida ishlashi, o'z mukammalligi hususida qayg'urish muammosi har qachongidan ham dolzarb masalaga aylandi. Psixologiyaning fan sifatida yurtimizda rivojlanish tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak shuni ta'kidlash lozimki, u oxirgi o'n yilliklar mobaynida jadal shakllanmoqda. Lekin tarixan, umuman psixologiyaning O'zbekiston hududida shakllanishini tahlil qilinsa, uning diniy-falsafiy olimlar va qarashlar tizimida o'ziga xos tarzda shakllanib kelayotganini ko'rish mumkin. Masalan, eramizning II-III asrlarida rivoj topgan manixizm (asoschisi Mani) yoki mazdakizm (asoschisi Mazdak) va boshqalar o'z diniy qarashlari tizimida ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy adolat va shaxsning o'ziga xosligi kabi g'oyalarni keng targ'ibot qilganlar. Lekin tarix bizga shundan darak beradiki, yaxlit, sistematik ijtimoiy psixologik qarashlar sistemasi umuman bo'lmagan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, O'zbekiston hududida IX-XII asrlarda o'tkazilayotgan psixologik tadqiqotlar asosan xissiy va xayoliy, aqliy bilish jarayonlari, ichki sezgilar shuningdek inson tafakkurining rivojlanish jarayonlariga bag'ishlangan.

Abu Nasr Farobiy O'rta asr Yaqin va O'rta Sharqning mashhur mutafakkiri, qadimgi yunon falsafasining Sharqdagi eng yirik davomchisi va ma'rifatchisi bo'lgan. Farobiyning psixologik qarashlarini, ta'lim-tarbiya haqidagi ta'limotini o'rganishda inson xislatlari to'g'risidagi falsafiy fikrlari nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.³ Abu Nasr Farobiy Yaqin va O'rta Sharqda ilg'or ijtimoiy-falsafiy oqimning asoschilaridan biri bo'lib, "Sharq Aristoteli" degan unvonga sazovor bo'lgan mashhur mutafakkirdir. Farobiy dunyoqarashining asosi, ya'ni dunyoning tuzilishi haqidagi tushunchasini "panteistik" degan fikr tashkil etadi. Mavjudot "emonatsiya" yordamida yagona boshlang'ichdan pog'onama-pog'ona vujudga kelgan, yakkalikdan ko'plikka, rang-baranglikka borgan. Uning dunyoqarashidagi asosiy maqsadlardan biri ilmiy-falsafiy usulning mustaqilligini nazariy jihatdan asoslab berishga, uning inson tafakkuriga, aqliy bilimiga asoslanganligini isbotlashga intilishdir. Farobiy bilishning ikki shakli, bosqichini - xissiy va xayoliy, aqliy bilishni bir-biridan farqlaydi. U sezgi ro'liga to'xtalib, besh turga bo'ladi: Farobiy sezgini biiishning manbai deb hisoblagan, uning qarashlari Aristotelning "sezmagani odam hech narsani bilmaydi ham, tushunmaydi ham" degan qarashlariga o'xshab ketadi. Farobiy inson (ruh) jonining bir tandan boshqasiga o'tib, ko'chib yurishi mumkinligini inkor etadi va uni balki tan kabi individual "substasiyasining birligi" sifatida tushunadi. Uning fikri izchil emas edi. Bunday ikkilanish Aristotelga ham xos bo'lgan. Farobiyning ruhiy jarayonlar, ulaming

bilish va mantiq tizimi haqidagi ta'limoti o'rta asrlar falsafasining katta yutug'i edi. U Sharqda qadim yunon falsafasi, qadimgi dunyoning eng mashhur olimi Aristotelning asarlarini o'rganish, targ'ib etish va g'oyalari rivojlantirishga ulkan xissa qo'shgan. Farobiy o'z davrida ijtimoiy-siyosiy hayotning turli masalalarini "Ideal shahar aholisining raylari", "Ideal jamoa haqida", "Baxt-saodatga erishuv to'g'risida" kabi asarlarida talqin qiladi. Farobiy ilg'or pedagogik ta'limotlarning asoschilaridan biri sifatida o'z asarlarida didaktik ta'lim-tarbiyaning psixologik asoslarining muhim nazariy masalalarini o'z falsafasining ajralmas qismi tarzida tahlil etadi. Farobiy insonni dunyo taraqqiyotining eng mukammal va yetuk yakuni deb biladi. Farobiy asarlarida insonga tarbiya va ta'lim berish zaruriyati va buning uchun nimaga asoslanish lozimligi, ta'lim-tarbiya usullari, undan kutilgan maqsad masalalari asosiy o'rinni egallaydi. Farobiy "Baxt-saodatga erishuv haqida" nomli risolasida bilimlarni egallash tartibi haqida fikr yuritib, ularni birma-bir sanab o'tadi. Olam asoslari haqidagi ilm, tabiiy ilmlar, inson haqida ilmlar shular jumlasidandir. Insonni o'rganishda, uning inson bo'lib yetishishdagi kutilgan maqsad va muddaoni o'rganish, insonni kamolatga erishuviga sabab bo'lgan narsalarni o'rganish, shu jumladan ijobiy va salbiy fazilatlar va xislatlarini ajratib o'tish va ulami qanday insonlarga xos bo'lishini o'zgacha talqin qiladi.⁴

Farobiyning ko'rsatishicha, odam paydo bo'lgandan keyin dastavval "oziqlantiruvchi quvvat" vujudga keladi, uning yordamida ovqatlanish jarayoni amalga oshadi. So'ngra shu bilan bo'lgan sezgi a'zolari (turi) paydo bo'ladi, ular yordamida xis, tasavvur, xotira vujudga keladi va shundan so'nggina "xayol quvvati" yordamida kishi bilim va hunar egallaydi, xatti-harakat va xulq-atvordagi go'zal narsalarni amalga oshiradi, foydali narsalami zararli narsalardan farqlaydi. Farobiy inson (ruh) jonining bir tanadan boshqasiga ko'chib yurishi mumkinligini inkor etadi va uni tan kabi individual "substansiyaning birligi" sifatida tushunadi. Uning fikri izchil emas edi. Bunday ikkilanish Aristotelga ham xos bolmagan. U bilishning ikki bosqichini — xissiy va xayoliy, aqliy bilishni bir-biridan farqlaydi. Odamni tashqi dunyo bilan bog'laydigan sezgining ro'liga to'xtalib, Farobiy ularni sezgi a'zosiga muvofiq ravishda besh turga bo'ladi. Sezgini dastlabki bilim manbai deb xisoblagan Farobiy buyumning aks etishi va inkosi o'sha buyumning o'ziga muvofiq kelsa, sezgi haqiqiy bo'ladi, deydi. Avvalo "odam aql va sezgi vositasida bilimga ega bo'lishi" bilan hayvonlardan farqlanadi. "Aqliy quvvat" borliqdagi narsalarning fikriy aks etishini o'zida ifodalaydi. Faol aql olam yaratilishining bosqichlaridan biri sifatida inson bilan boshlang'ich sababni bog'lashga xizmat qiladi, boshlang'ich sabab esa faol aql bilan bevosita va unga ta'sir ko'rsatib turadi. Faol aql esa ruh, jon bilan bog'lanadi, jon inson tanida mavjuddir. Shu tartibda "ilohiy hayot" xislatlari insonga o'tadi, natijada

insonning mohiyati, bilimi, uning aqli mangulik xislatiga ega jarayonlar, ulaming bilish va mantiq tizimi haqidagi ta'limoti o'rta asrlar falsafasining katta yutug'i edi. U Sharqda qadim yunon falsafasi, qadimgi dunyoning eng mashhur olimi

Aristotelning asarlarini o'rganish, targ'ib etish va g'oyalarini rivojlantirishga ulkan xissa qo'shgan. Farobiy o'z davrida ijtimoiy-siyosiy hayotning turli masalalarini "Ideal shahar aholisining raylari", "Ideal jamoa haqida", "Baxt-saodatga erishuv to'g'risida" kabi asarlarida talqin qiladi. Farobiy ilg'or pedagogik ta'limotlarning asoschilaridan biri sifatida o'z asarlarida didaktik ta'lim-tarbiyaning psixologik asoslarining muhim nazariy masalalarini o'z falsafasining ajralmas qismi tarzida tahlil etadi. Farobiy insonni dunyo taraqqiyotining eng mukammal va yetuk yakuni deb biladi. Farobiy asarlarida insonga tarbiya va ta'lim berish zaruriyati va buning uchun nimaga asoslanish lozimligi, ta'lim-tarbiya usullari, undan kutilgan maqsad masalalari asosiy o'rinni egallaydi. Farobiy "Baxt-saodatga erishuv haqida" nomli risolasida bilimlarni egallash tartibi haqida fikr yuritib, ularni birma-bir sanab o'tadi. Olam asoslari haqidagi ilm, tabiiy ilmlar, inson haqida ilmlar shular jumlasidandir. Insonni o'rganishda, uning inson bo'lib yetishishdagi kutilgan maqsad va muddaoni o'rganish, insonni kamolatga erishuviga sabab bo'lgan narsalarni o'rganish, shu jumladan ijobiy va salbiy fazilatlar va xislatlarini ajratib o'tish va ulami qanday insonlarga xos bo'lishini o'zgacha talqin qiladi⁴ Farobiy mantiqiy fikrlashning asosiy shakllari: tushuncha, hukm va xulosa chiqarishga katta e'tibor beradi. Farobiy fikrlashning ayrim elementlarini faqat mantiq nuqtai nazaridan emas, balki tabiatshunoslik nuqtaiy nazaridan ham baholaydi. Farobiy tafakkurning eng murakkab jarayoni - xulosaga zo'r qiziqish bilan qarab, uni o'rganishga juda katta e'tibor berdi. Farobiyning gneseologik konsepsiyasi materiyani turli-tuman shakllarga ega va cheksiz harakatda bo'lgan jism, real borliq sifatida tushunuvchi panteistik tasavvurlarga asoslanadi va bevosita undan kelib chiqadi. Materiyaning oliy mahsuli inson bo'lib, u aqlga va borliqni har tomonlama bilish qobiliyatiga egadir. Farobiy o'zining risolalarida inson psixikasi, bilish shakllari, jon va tananing munosabati mantiqiy fikrlashning mohiyatiga katta e'tibor berdi. Farobiy fikricha, insonning bilish, ruhiy qobiliyatlarini miya boshqaradi, yurak esa barcha a'zolari hayot uchun zarur bo'lgan qon bilan ta'minlovchi markaz vazifasini bajaradi. Barcha ruhiy quvvatlar, jumladan, bilish qobiliyatining harakati muayyan a'zoga bog'liqdir. "Bu quvvatlardan birortasi ham, — deb yozadi Farobiy, materiyadan ajralgan holda yashay olmaydi". Ruh va tananing o'zaro munosabati masalasida Farobiy faqat Platonga emas, balki ko'pchilik dinlarda keng tarqalgan ruhning ko'chib yurishi haqidagi ta'limotga ham qarshi chiqdi.

Ibn Sino 980-yili Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida tug'ildi.⁵ Yosh Ibn Sinoning Buxorodagi hayoti uning ilm jihatdan shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. 999-

yilda Buxoro Qoraxoniylar tomonidan bosib olindi. Ibn Sino 1002-yili Xorazmga ketadi. Bu yerda o‘z davrining yetuk olimlari bo‘lgan Abu Rayhon Beruniy, Masixiy, ibn Iroq, Abu Xayr Hammor kabilar bilan muloqotda bo‘ladi. Mahmud G‘aznaviy bosqinchilik urushlarini kuchaytirib, Xorazmga hujum qila boshlagach, G‘aznaviy ta‘qibidan qochib Ibn Sino Eronning turli shaharlarida yurishga majbur bo‘ladi. Umrining yarmida Hamadonda saroy tabibi va vazirlik lavozimida xizmat qilib, shu yerda 1037-yil 18-iyunda 57 yoshda vafot etadi. Ibn Sino 450 dan ortiq asar qoldirdi, shulardan 190 ga yaqini falsafa, mantiq, psixologiya, axloqshunoslik va ijtimoiy-siyosiy masalalarga bag‘ishlangandir. Bizgacha Ibn Sino asarlarining 242 tasi yetib kelgan. Ibn Sinoning bilish haqidagi ta‘limoti, xususan, xissiy bilish sezgilar, sezgi haqidagi fikrlami uning “Tib qonunlari” asarida inson fiziologiyasi va psixologiyasi asosida talqin etiladi. Ibn Sino sezgini tashqi va ichki sezgilarga ajratdi. Tashqi sezgi insonni tashqi olam bilan bog‘laydi, ular 5 ta — ko‘rish, eshitish ta‘m-maza bilish, hid va teri sezgisi. Bular insonning ma‘lum organlari - teri, ko‘z, og‘iz, burun, quloq bilan uzviy bog‘liq. Ichki sezgilar — bu umumiy taxmin etuvchi, ifodalovchi, eslab qoluvchi (xotira), tasavvur etuvchi sezgilardir. Bu ichki sezgilar tashqi sezgilar asosida shakllanib, tashqaridan olingan ayrim sezgilarni umumlashtirish, uni qabul etish, xotirada saqlash, so‘ng tasavvur etish uchun xizmat qiladilar. Tibbiyotni chuqur o‘rganish asosida Ibn Sino miyani barcha sezgilardan boruvchi nerv markazi, umuman inson nerv sistemasining markazi ekanligi haqidagi ta‘limotni olg‘a surdi. Inson tana va jondan tashkil topadi, miya jonni boshqarib turuvchi markazdir. Ibn Sino fikricha, o‘simliklar va hayvonlar, inson ham qandaydir o‘ziga xos ichki kuchga - jonga egadir. Inson joni - eng oliy va yetukdir, ya‘ni u fikrlash xislatiga egadir va mavhum tushunchalami o‘zlashtirish, maqsadli harakatlami amalga oshirish qobiliyatiga egadir. Aql inson jonining oliy darajadagi ifodasidir.

Beruniy 973-yili Xorazmning qadimgi poytaxti Kat shahrida dunyoga keldi.⁶ U 995-yili Xorazmda ko‘tarilgan mojarolar sababli u yerdan chiqib ketishga majbur bo‘ladi va Eronning Ray shahriga kelib yashaydi. Sulton Mahmudning Hindistonga qilgan yurishlari natijasida Beruniy hind olimlari bilan bevosita munosabatda bo‘ladi va hind tarixi, madaniyati va fanlariga bag‘ishlangan bir necha kitoblarni yozib qoldiradi. Beruniy 1048-yilda G‘aznada vafot etadi. U o‘z umri davomida 152 ta asar yaratdi. Shulardan eng mashhurlari “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, “Geodeziya”, “Minerologiya”, “Saydana”dir. Beruniy insonlar o‘rtasida tafovut borligi haqida gapirar ekan, u faqat tashqi farqlar to‘g‘risida fikr yuritadi. Uning fikricha kishilarning ichki tuzilishi barchada umumiydir. Beruniy fikricha inson hayvondan aql bilan farq qiladi. Lekin mutafakkir insonning hayvondan tubdan farq qiladigan bu xususiyati qanday paydo bo‘lganligini tushuntirganda, xudoga murojaat qilib, insonni xudo azaldan shunday yaratgan, deydi. U insonning jismoniy tuzilishi va butun

hayotini aniqlashda geografik omilning ro‘li haqida ajoyib fikrlarni aytadi: “... (odamlar) tuzilishlarining rang, surat, tabiat va axloqda turlicha bo‘lishi faqatgina nasablarning turlichaligida emas, balki tuproq, suv, havo va Yer (odam yashaydigan joylar)ning turlichaligidan hamdir”. Hatto tillarning turlichaligi ham geografik sharoitlarga bog‘liq, deb qaraydi va “tillarning turlicha bo‘lishiga sabab odamlarning guruhlarga ajralib ketishi, bir- birlaridan uzoq turishi”, deydi. Beruniyning ruhiy va moddiy ehtiyojlarning roli haqidagi fikri ham o‘sha davr uchun nihoyatda qimmatli edi. U jamiyat yuzaga kelishida kishilarning moddiy ehtiyojlarining o‘rnini ko‘ra oladi. Ehtiyojlar ovqat, kiyim-kechak va hokazoni qondiruvchi zaruriyatlar kabi moddiy omillar insonlarni birgalikda yashashga da’vat etadi ehtiyojlar turli tuman va son-sanoqsizdir. Faqat ularni bir qancha kishilar birgalikda ta’minlay olishlari mumkin. Buning uchun kishilarda shaharlar tashkil etish zarurati tug‘iladi”. Beruniy, odam ehtiyojining ko‘pligi, himoya qilish quroliga ega bolmaganligi, bir-birini dushmandan himoya qilish zarurligi, o‘zini va boshqalarni ta’minlash uchun biror ishni bajarishi lozim bo‘lganligi tufayli o‘z qarindosh-urig‘i bilan jamiyatda birlashishi lozim, degan xulosaga keladi. Ularning birgalikdagi turmushi insonni haqiqiy qudratga, uning ehtiyojlarini qondirishga olib kelmaydi, buning uchun mehnat qilish ham zarurdir. Beruniy inson boshqa odamlarning baxt-saodati haqida doim o‘ylashi kerak, deydi va shunday yozadi: Muayyan vazifalarni bajarish zarurati inson faoliyatining bir umrga yashash qoidasidir”. Bu fikrni davom ettirib insonning asosiy vazifasi va o‘rni mehnat bilan belgilanishidan iborat ekanligini ta’kidlaydi. Zero, inson o‘z xoxishiga mehnat tufayli erishadi.

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, inson ruhiyati haqidagi fan, ya’ni psixologiya insonlarga foydaliligi va qiziqarliligi jihatidan nafaqat eramizdan oldingi yillarda, balki IX-XII asrlarda O‘rta Osiyo hududida aniqlandi va jadal tarzda shakillanish jarayoniga kirdi. Ushbu davrda mutaffakur olimlarimiz tomonidan yaratilgan ilmiy qarashlar, olib borilgan ilmiy izlanishlar bugungi davrda mustaqil O‘zbekistonimizda psixologiya fanining rivojlanishi va shakillanishi uchun zamin vazifasini o‘tamoqda. Xorijiy davrlarlar qatori bizning yurtimizda ham zamonaviy va qadimiy fani sifatida psixologiya fani o‘zining yangicha yo‘nalishlarini ochishi va rivojlanishida IX-XII asrlarda O‘rta Osiyoda psixologiya fan sohasida olib borilgan tadqiqotlarning o‘rni berqiyosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебное пособие. Москва : Прометей, 2018. - 528 с.

2. Psixologiya tarixi. N.S.Jo'rayev, D.A.Saliyeva, N.A.Sultonova. – 2019. Noshir nashriyoti.
3. Psixologiya nazariyasi va tarixi; Darslik / Baratov Sh.R., Olimov L.Y., Avezov O.R. Toshkent: “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2019. — 504 b.
4. Nishanova Zamira Taskarayevna. Psixologik maslahat: o'quv qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2010. – N 4 to'plam
5. Haydarov F.I. va boshqalar. Psixologiya tarixi. (Ma'ruzalar matni). T. 2003.
6. Marsinkovskaya T.V. Istoriya psixologii. M., 2002.
7. Nishonova Z. T. —Psixologiya tarixi T -2002-y.
8. Jdan G. —Istoriya psixologii — Uchebnik. — M.: Izd-va J42 MGU, 1990.- 367-s

UDK 796.071

SPORTCHI YOSHLARNI TAYYORLASH TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Madhiya Yo'ldosheva Bekmurod qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Jismoniy madaniyat va sport kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Sportchi yoshlarni tayyorlash bir nechta bosqichlarni qamrab oladi. Bu bosqichlar amaliyotda qanchalik darajada mukammal hamda to'g'ri bajarilganligi sportchini natijaga erishganidagina bilinadi.

Kalit so'zlar: Sport, ruhiy holat, vaziyatni idrok etish, yuklama, malaka, tizim, harakat, musobaqa faoliyati, mashqlar kompozitsiyasi, bellashuv vaqtidagi holat.

Аннотация: Подготовка юных спортсменов включает в себя несколько этапов. Насколько совершенны и правильны эти шаги на практике, станет известно только тогда, когда спортсмен добьется результата.

Ключевые слова: Спорт, психическое состояние, восприятие ситуации, нагрузка, умение, система, движение, соревновательная деятельность, состав упражнений, состояние во время соревнований.

Annotation. Training of young athletes includes several stages. How perfect and correct these steps are in practice will be known only when the athlete achieves the result.

Key words: Sports, mental state, perception of the situation, loading, skill, system, movement, competition activity, composition of exercises, state during the competition.

Kalit so'zlar: Sport, ruhiy holat, vaziyatni idrok etish, yuklama, malaka, tizim, harakat, musobaqa faoliyati, mashqlar kompozitsiyasi, bellashuv vaqtidagi holat.